

A lot of data –

Discover, ein Rechercheportal für granulare Forschungsdaten

Kümmet, Sonja

Sonja.Kuemmet[at]ub.uni-muenchen.de

Universitätsbibliothek der LMU München, Deutschland

Zusammenfassung. Gegenstand des Vortrags ist die Vorstellung eines im Rahmen des Modellprojekts „eHumanities – interdisziplinär“ entwickelten lokalen Rechercheportals für (granulare) Forschungsdaten – Discover. Anhand eines Pilotprojekts aus den digitalen Geisteswissenschaften, VerbaAlpina, werden Anforderungen für die Erschließung und Präsentation granularer Daten ermittelt und deren (technische) Umsetzung skizziert. Den Hauptteil des Vortrags bildet eine Systemvorführung mit Fokus auf Funktionen, die den Nutzer*innen den Umgang mit der aus der Granularität (und Versionierung) resultierenden beträchtlichen Datenmenge erleichtern sollen. Hierzu gehören nicht zuletzt spezifische Facetten zur Eingrenzung der Suchmenge, z.B. nach Beschreibungsebene, sowie Sprungmarken, um innerhalb der Hierarchie, d.h. z.B. von einem übergeordneten zu einem untergeordneten Datensatz, navigieren zu können. An die Systemvorführung schließt sich eine kritische Auseinandersetzung mit der implementierten Lösung an. Diese betrifft v.a. den nicht unerheblichen Ressourcenaufwand, der nur bedingt skaliert werden kann: Während sich der Ingest-Workflow (zumindest in Teilen) auf neue Projekte übertragen lässt, sind die Analyse und das Mapping der Ausgangsdaten projektspezifisch und müssen somit immer aufs Neue durchgeführt werden. Unabhängig von der Ressourcenfrage stellt sich für die Portalbetreiber auch die Frage nach den Bedarfen in den Geisteswissenschaften: Für welche Projekte ist eine granulare Erschließung der Forschungsdaten sinnvoll und für welche ist eine Erschließung und Publikation auf Projektebene ggf. ausreichend?

Ziel des Vortrags ist es, eine lokale Lösung für den Umgang mit granularen Forschungsdaten vor- und zur Diskussion zu stellen.

Ausgehend von einem Problemaufriss werden zunächst konkrete Anforderungen an ein Rechercheportal für granulare Forschungsdaten abgeleitet. In einem zweiten Schritt wird die Umsetzung der Anforderungen, d.h. die technische Entwicklung, skizziert. Die Herausforderungen, die hierbei zu bewältigen waren, leiten über zur Diskussion, zum einen der vorgestellten Lösung im Speziellen und zum anderen des Umgangs mit Granularität (in den Geisteswissenschaften) im Allgemeinen.

1 Granularer Nachweis von Forschungsdaten

Das vorzustellende Rechercheportal Discover¹ wurde in enger Kooperation mit dem sprachwissenschaftlichen DFG-Projekt VerbaAlpina² im Rahmen des bayerischen Modellprojekts „eHumanities – interdisziplinär“³ entwickelt. Um die Auffindbarkeit und die Referenzierbarkeit zu verbessern, wurde entschieden, nicht nur das Projekt als Ganzes mit Metadaten zu beschreiben, sondern auch die darin enthaltenen Datensätze. Daraus resultieren 3 Beschreibungsebenen: das Projekt als Ganzes (1 Forschungsdatum), die Einzeldatensätze (130.000 Forschungsdaten) und 3 verschiedene Aggregationstypen von Einzeldatensätzen (11.000 Forschungsdaten). An die Stelle eines Forschungsdatums traten somit über 140.000 Forschungsdaten – eine Herausforderung in vielerlei Hinsicht.

Als konkrete Anforderungen für das zu entwickelnde Rechercheportal ergaben sich hieraus:

- Eindeutige Referenzierbarkeit und Persistenz aller Forschungsdatenobjekte, unabhängig von ihrer Beschreibungsebene
- Abbildung der hierarchischen Struktur der Forschungsdaten in den Metadaten, um zwischen den Beschreibungsebenen navigieren zu können
- Intuitive Bedienbarkeit
- Versionierung der Forschungsdaten
- Bereitstellung der Metadaten per OAI-PMH-Schnittstelle

2 (Technische) Umsetzung und Systemvorführung

Der erste Umsetzungsschritt war die Festlegung eines geeigneten Datenmodells. In Abwägung der Vorteile der Nachnutzung eines Standards einerseits und projektspezifischer Erfordernisse (v.a. auch hinsichtlich der Granularität) andererseits wurde ein DataCite Anwendungsprofil, rdUB⁴, entwickelt. rdUB erweitert DataCite beispielsweise um ein Element *Hierarchy*, das die Beschreibungsebene des jeweiligen Forschungsdatums angibt.

¹ <https://discover.ub.uni-muenchen.de/>.

² Krefeld, Thomas | Lücke, Stephan (Hrsgg.) (2014–): VerbaAlpina. Der alpine Kulturraum im Spiegel seiner Mehrsprachigkeit, München, online, <https://dx.doi.org/10.5282/verba-alpina>.

³ <https://www.fdm-bayern.org/ehumanities-interdisziplinaer/>.

⁴ <https://github.com/UB-LMU/rdUB>.

Ausgehend von diesem Datenmodell wurde ein komplexer (Ingest-)Workflow implementiert, der die Ausgangsdaten, d.h. die Datensätze des sprachwissenschaftlichen Pilotprojekts, nach rdUB transformiert und hierbei noch fehlende Relationsinformationen (isPartOf, isPreviousVersionOf, isNewVersionOf) ergänzt. Grundsätzlich wurde eine modulare, aus den Komponenten Fedora, Solr und Project Blacklight bestehende Systemarchitektur gewählt, um flexibel auf neuartige Use Cases reagieren zu können.

Aufgrund der nicht zuletzt auch durch die Versionierung beträchtlichen Datenmenge setzt das Projektteam hinsichtlich der Referenzierbarkeit auf ein zweistufiges Verfahren: Alle Forschungsdaten erhalten, unabhängig von ihrer Beschreibungsebene, einen globalen institutionsspezifischen Identifikator. Zusätzlich besteht die Möglichkeit der Vergabe eines DataCite DOI, wobei sich die Modalitäten hier nach der hierarchischen Verortung des Forschungsdatums richten: Für Forschungsdaten auf Projektebene wird standardmäßig ein DOI registriert; für Forschungsdaten unterhalb der Projektebene können bei Bedarf DataCite DOIs per Webformular (s. Abb1) beantragt werden.

The image shows a web form titled "Request DOI". It has a close button in the top right corner. The form contains the following fields:

- Name ***: A text input field.
- E-mail ***: A text input field.
- Message (optional)**: A larger text input field.
- Information**: A text area containing the following text:
Title: VerbaAlpina instances for the morphological type "Teie(n) (gem.)"
Authors: Krefeld, Thomas

At the bottom of the form are two buttons: "Send Message" (blue) and "Cancel" (yellow).

Abb. 1. Request DOI Webformular.

Das Rechercheportal bietet seinen Benutzer*innen drei verschiedene **Sucheinstiege**:

- **Suchfeld;** Indexiert sind alle für die Auffindbarkeit eines Forschungsdatums relevanten Informationen: Schlagwörter, DDC-Notationen, Orte, Personen, Institutionen, PIDs (z.B. Wikidata, GeoNames, GND, ...), Titel und Beschreibungstexte. Darüber hinaus können Forschungsdaten auch direkt durch Eingabe eines Identifikators (institutionsspezifischer Identifikator, ggf. Data-Cite DOI, projektspezifischer Identifikator) recherchiert werden.
- **Facetten** für einen Schnelleinstieg (s. Abb2);

The image shows a 'Quick Access' sidebar with several filter options. Annotations with arrows point to specific elements:

- An arrow points from the checkbox 'Show only latest version' to the text: 'Einschränkung auf die jeweils aktuellste Version eines Forschungsdatums'.
- An arrow points from the 'Faculty' button to the text: 'Einschränkung auf Forschungsdaten, die sich einer bestimmten Fakultät, zuordnen lassen'.
- An arrow points from the 'Hierarchy' dropdown menu to the text: 'Einschränkung auf eine Beschreibungsebene; „level1“ entspricht der Projektebene'.

The 'Hierarchy' dropdown menu is expanded, showing a text box with the following text: 'level-2 datasets are part of level-1 datasets, level-3 datasets are part of level-2 datasets.' Below this text box is a table:

level3	202,982
level2	19,646
level1	89

Abb. 2. Schnelleinstieg.

- **Collections;** Die Forschungsdaten werden in Collections organisiert, wobei ein granular erschlossenes Forschungsprojekt als eine Collection gewertet wird.

Auf der **Trefferlistenseite** stehen, abhängig von der Vollständigkeit der Metadaten, 8 weitere Facetten zur Eingrenzung der Suche zur Verfügung: Contributor, DDC (Dewey Decimal Classification), (File) Format, Keyword, Language, Location, Rights und Year of Publication.

Buttons auf der **Einzelreferanz** (s. Abb3) ermöglichen den Nutzer*innen nicht nur, zwischen den Versionen eines Forschungsdatums hin- und her zu wechseln, sondern auch zwischen den Beschreibungsebenen zu navigieren. So startet ein Klick auf „Start Search (Is Part Of)“ eine Suche nach allen Forschungsdatensätzen, zu denen der betreffende Datensatz gehört. Umgekehrt liefert ein Klick auf „Start Search (HasPart)“ alle Datensätze, aus denen sich der Ausgangsdatensatz zusammensetzt.

Erwähnenswert sind auch die Icons hinter Personennamen, Keywords und Locations. Diese zeigen an, dass die betreffende Information mit einem Eintrag in einem Normdatenvokabular, wie z.B. ORCID, GND, GeoNames und Wikidata, verknüpft ist. Für Nutzer*innen bietet dies den Vorteil, dass sie zum einen, durch Klick auf das Icon den jeweiligen Normdateneintrag einsehen können, und zum anderen, dass sie durch Anwählen des Namens eine Suche nach der individualisierten Entität (z.B. die Person „Krefeld, Thomas“, anstelle des Namens „Krefeld, Thomas“) anstoßen können.

UB Discover

Search...

Start Over Back to Search

< Previous | 3 of 222,630 | Next >

VerbaAlpina instances for the morphological type "Teie(n) (gem.)"

Previous Version

MAIN INFORMATION

Creator/Author: Krefeld, Thomas
 (Institut für Romanische Philologie, Ludwig-Maximilians-Universität München)

Lücke, Stephan
 [IT-Gruppe Geisteswissenschaften (ITG), Ludwig-Maximilians-Universität München]

Contributors: show v

Year of Publication: 2021

Version: 19/2

Funding: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG): 253900505

Faculty: Faculty for Languages and Literatures

RELATIONS

Is Part Of: [START SEARCH](#)

Has Part: [START SEARCH](#)

Is Identical To: [Download CSV from Verba Alpina](#)

Is Variant Form Of: [Find Record @ Verba Alpina](#)

CONTENT-RELATED INFORMATION

Abstract: Contains 118 VerbaAlpina datasets, which are related to the morphological type "Teie(n) (gem.)".

Keywords: ALMHÜTTE (GEBÄUDE, EINFACH, BEWIRTSCHAFTET, AUF DER ALM) ■■■
 STADEL (HÜTTE, FÜR HEU, AUF DER ALM ODER AUF DER WIESE) ■■■
 SENNHÜTTE (GEBÄUDE, EINFACH, AUF DER ALM, ZUR VERARBEITUNG VON MILCH) ■■■
 KÄSERAUM (RAUM ZUM LAGERN VON KÄSE, ANGEBAUT) ■■■
 SENNKÜCHE ■■■
 PRIMITIVE SENNHÜTTE AUF MAIENSÄSSEN ■■■
 Teie(n) (gem.) ■■■
 Toje ■■■
 Taje ■■■
 Toa ■■■
 High German

DDC: 410 Linguistics
 004 Data processing computer science
 430 Germanic languages German

LOCATION

Location: Angerberg
 Arzl im Pitztal
 Bartholomäberg
 Bressanone
 Damüls
 Dornbirn
 Fendels
 Fierozzo
 Fiss
 Fließ
 more... v

IDENTIFIER

DOI: No DOI available yet

Project-specific: L91_v8

ImUB: 68fd5294-9077-3983-a20e-7f25c074c4c7

RIGHTS: CC-BY-SA-4.0
 SIZE: 2485258
 FORMAT: TEXT/CSV

CITATION
 PID: [68fd5294-9077-3983-a20e](#)

REQUEST

CITE

DOWNLOAD BIBTEX

TOOLS
 DOWNLOAD METADATA
 E-MAIL RECORD

Abb. 3. Einzeltrefferanzeige.

3 Granularer Nachweis von Forschungsdaten

Das Pilotprojekt steht mit seiner feingranularen Erschließung und halbjährlichen Versionierung für ein Ende eines Spektrums, dessen anderes Ende die klassische Erschließung auf Projektebene (d.h. ein Metadatenatz pro Projekt) bildet. Die 2-jährige Arbeit an diesem Projekt konnte auf der einen Seite aufzeigen, was prinzipiell an (Tiefen-)Erschließung möglich ist: Jeder Datensatz innerhalb des Projekts wurde mit einem umfangreichen Set an Metadaten ausgezeichnet und damit separat auffindbar und referenzierbar gemacht. Auf der anderen Seite hat das Modellprojekt aber auch verdeutlicht, wie aufwändig die Umsetzung ist. Zwar kann der einmal erarbeitete Ingest-Workflow (modifiziert) auf Folgeprojekte übertragen werden aber das Mapping der Ausgangsdaten in das interne Format rdUB muss für jedes Projekt neu durchgeführt werden. Diese **Ressourcenintensität** hat die Betreiber von Discover dazu veranlasst, ihr Service-Angebot zu staffeln: Standardmäßig werden Forschungsdaten nur auf Projektebene erschlossen. Sollen auch Datensätze innerhalb des Projekts mit Metadaten versehen und damit auffindbar und referenzierbar gemacht werden und braucht es hierfür konzeptionelle und v.a. technische Unterstützung, kann diese vorerst nur im Rahmen einer Projektbeteiligung angeboten werden.

Das Pilotprojekt hat aber nicht nur wegen des hohen Umsetzungsaufwands den Charakter eines Testballons: Die Nachfrage nach einer granularen Erschließung von Forschungsdaten hält sich, zumindest bei den Plattformbetreibern, (noch) in Grenzen. Gut möglich, dass sich diese Zurückhaltung als „Henne-Ei-Problem“ interpretieren lässt. Grundsätzlich fehlt es, nach Ansicht der Vortragenden, an einem Diskurs darüber, wie granular Forschungsdaten in den Geisteswissenschaften publiziert werden sollen, für welche Arten von Projekten eine Tiefenerschließung sinnvoll und für welche wiederum eine Beschreibung des Forschungsprojekts als Ganzes ausreichend ist. Der eingereichte Vortrag versteht sich als Impulsbeitrag zu dieser notwendigen Diskussion.